

Main document editing area with a large white rectangle and a floating toolbar on the right containing icons for microphone, settings, help, and close.

Todos los favoritos

Shury Lahuathe
SUSCRIPTOR INDIVIDUAL

Mi contenido seguido

Mi cuenta

DESCONECTAR

Mi educación continua

Shury Lahuathe

Créditos CME/CPD/CE disponibles: 0,0

Decisiones de DynaMed

DynaMed Decisions ofrece **soporte de decisiones clínicas basado en evidencia** y **herramientas de toma de decisiones compartidas**

Prueba una herramienta GRATUITA

Te damos la bienvenida a ORCID

Shury Lahuathe

Su ORCID iD es:

<https://orcid.org/0009-0002-4073-0609>

Por favor, verifique su correo electrónico

Para acceder a todas las funciones de edición de ORCID, debe verificar al menos una dirección de correo electrónico. Hasta entonces, sólo podrá administrar sus nombres y direcciones de correo electrónico en su registro ORCID.

¿Cómo verifico mi correo electrónico?

Hemos enviado un mensaje de verificación a las direcciones de correo electrónico que agregó al registrarse. Siga las instrucciones en el correo y

Buscar

[BÚSQUEDA AVANZADA](#)

Mostrando 9 de 9 resultados.

Artículos por página: 50 Página 1 de 1

ID ORCID	Nombre de pila	Apellido	Otros nombres	Afiliaciones
0009-0002-4073-0609	shury	Lahuathe		
0000-0001-8410-4226	todd	shury		Parks Canada, Universidad de Lethbridge, Universidad de Saskatchewan, Facultad Occidental de Medicina Veterinaria